

A Comparative Study of Kalidasa's Dramatic Works

कालिदासस्य दृश्यकाव्यानां तुलनात्मकपर्यालोचनम्

Biswajit Mandal

Abstract: *The three plays (Drishyakavya) of Mahakavi Kalidasa form the core foundation of my discussion. In this study, I have presented the thematic similarities and contrasts found among these dramatic works. Specifically, I have analyzed the parallels observed across various structural and narrative elements, including the benedictory verses (Mangalacharana), dramatic plots (Natyavastu), prologues (Prastavana), primary sentiments (Angirasa), episodes of recognition (Abhijnana-vrittanta), curses (Abhishapa-vrittanta), the viewing of portraits (Pratikriti-darshana), and the ultimate reunion of the protagonists (Nayaka-Nayika-milana).*

Keywords: *nāndī, āśramakanyā, rasāh, nātyakṛtiḥ, abhisāpah, martyamānavah, śyāmādhānyaiḥ.*

भूमिका— आत्मप्रतिभागुणेन विश्वसाहित्यदरवारे यः आत्मानं सुप्रतिष्ठितं करोति स खलु सरस्वत्याः मानसपुत्रः महाकविः कालिदासः। तस्य काव्यनाटकैः संस्कृतसाहित्यं विशेषभावेन समृद्धं भवति। कृतकर्मणा मनुष्यः प्रसिद्धः भवति न तु वंशपरिचयेन। मौनगुणविभूषितः विश्ववन्दितः महाकविकालिदासोऽप्यात्मपरिचयविषये सम्पूर्णरूपेण नीरवोऽस्ति। ततः तस्य वंशपरिचयविषये, आविर्भावकालविषये, जन्मस्थानविषये तथाच धर्ममतविषये विवादस्यान्तं नास्ति। प्रसिद्धप्रवादानुसारेण कालिदासः शकारिविक्रमादित्यस्य सभाकविः आसीत्। तस्य भार्यासीत् विदुषी राजकन्या विद्यावती। सिंहलराजकुमारदासः कालिदासस्य मित्रमासीत्। शैवधर्मसाधकः कालिदासः उज्जयिनीनामकेस्थाने अजायतेति जनश्रुतिः प्रसिद्धासीत्।

कालिदासस्याविर्भावकालविषयकं प्रकृततथ्यमद्याप्यनाविष्कृतम्। विविधतथ्यनिर्भरैः पण्डितैः एतद्विष्ये विविधानि मतानि प्रकाशितानि। एषु विविधमतेषु मतत्रयं विशेषभावेन प्रसिद्धमस्ति। प्रथममतानुसारेण ख्रीष्टपूर्वप्रथमशतकस्तिष्ठतस्योज्जयिनीराजशकारिविक्रमादित्यस्य राजत्वकाले एव कालिदासस्याविर्भावोऽभवत्। द्वितीयमतानुसारेण ख्रीष्टीयचतुर्थशतकस्यान्तिमभागे द्वितीयचन्द्रगुप्तविक्रमादित्यस्य राजत्वकाले एव कालिदासोऽजायतः। तृतीयमतानुसारेण कालिदासः ख्रीष्टीयषष्ठशतकस्थितस्य मालवराजस्य यशोवर्मणः समसामयिकः। एतेषु मतेषु द्वितीयमतमधिकैः पण्डितैः समर्थितमधिकग्रहणयोग्यं च।

असामान्यपाण्डित्यसम्पन्नमहाकविकालिदासस्य लेखनीप्रसूताः बहवः ग्रन्थाः सन्ति। प्रायः त्रिंशदधिकाः ग्रन्थाः कालिदासस्य नाम्ना सह संयुक्ताः। तथापि तस्योज्ज्वलकविमानसिकतायाः परिचयं निहितमस्ति सप्तसु कविकृतिषु। एताः सप्त कृतयः कालिदासस्य लेखनीप्रसूताः इति पण्डितैः स्वीकृताः। एताः सप्त कविकृतयः यथा – द्वयं गीतिकाव्यं खण्डकाव्यं वा 'ऋतुसंहारम्', 'मेघदूतम्' च। द्वयं महाकाव्यं 'कुमारसम्भवम्', 'रघुवंशम्' च। त्रयं दृश्यकाव्यं 'मालविकाग्निमित्रम्', 'विक्रमोर्वशीयम्', 'अभिज्ञानशकुन्तलम्' च। एतेषु 'विक्रमोर्वशीयम्' त्रोटकपर्यायभुक्तम्। कवेः नाम्ना प्रचलिताः अन्ये ग्रन्थाः निकृष्टकाव्यगुणसम्पन्नाः। यः कालिदासः गुणालंकारविभूषितस्य काव्यगुणसमृद्धस्याभिज्ञानशकुन्तलादिविश्वविश्रुतकाव्यस्य स्रष्टा, शृङ्गारतिलकादयः निकृष्टकाव्यगुणसम्पन्नाः ग्रन्थाः तस्य लेखनीप्रसूताः इति न विश्वासयोग्यः। एताः शृङ्गारतिलकादयः ग्रन्थाः अर्वाचीनकविभिः विरचिताः, केनाप्युपायेन कालिदासस्य नाम्ना सह संयुक्ताः इति पण्डितानामभिमतम्।

यतः कवेः दृश्यकाव्यत्रयं ममालोच्यविषयं ततः दृश्यकाव्यत्रयविषये किञ्चिदालोकपातं मम कर्तव्यम्। एकेन कविना विरचितत्वात् त्रिषु दृश्यकाव्येषु यथा बहुसादृश्यं लक्ष्यते तथैव बहुवैसादृश्यमपि लक्ष्यते भिन्नविषयाश्रितत्वात्। प्राच्यप्राशात्यपण्डितानां मतानुसारेण त्रिषु दृश्यकाव्येषु 'मालविकाग्निमित्रम्' कवेः प्रथमा नाट्यकृतिः, 'विक्रमोर्वशीयम्' द्वितीया नाट्यकृतिः तथाच 'अभिज्ञानशकुन्तलम्' तृतीया नाट्यकृतिः। कवेः नाट्यप्रतिभायाः क्रमविकाशेन तदनायासेनैवानुमीयते। मालविकाग्निमित्रे कविप्रतिभावीजमुप्तं भवति, विक्रमोर्वशीये तद्वीजमङ्कुरितं

भवति, अभिज्ञानशकुन्तले च तदङ्कुरितं वीजं पल्लवितं भुत्वा पुष्पफलसमुद्धं महिरूहरूपं धारयति।

‘मालविकाग्निमित्रम्’ पञ्चाङ्कविशिष्टदृश्यकाव्यम्। ऐतिहासिकविषयमाश्रित्य विरचितमिदं नाटकम्। विदिशाधिपत्यग्निमित्रेन सह विदर्भराजकन्यायाः मालविकायाः प्रणयमस्य नाटकस्य मुख्योपजीव्यविषयम्।

‘विक्रमोर्वशीयम्’ पञ्चाङ्कविशिष्टत्रोटकम्। ऋग्वेदपुराणादिषु वर्णितं पुरुरवावृत्तान्तमस्य त्रोटकस्याधारस्वरूपम्। प्रतिष्ठानपुरस्य राज्ञा पुरुरवसा सह दिव्याङ्गनायाः उर्वर्याः प्रणयमस्य दृश्यकाव्यस्य मूलविषयम्। कालिदासस्य प्रतिभास्पर्शेन पुराणवर्णितं प्राचीनवृत्तान्तं नवरूपेण प्रकाशितमस्मिन् दृश्यकाव्ये।

‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ कवेः श्रेष्ठा नाट्यकृतिः। तदुक्तञ्च – ‘कालिदासस्य सर्वस्वमभिज्ञानशकुन्तलम्’ इति। इदं नाटकं सप्ताङ्कविशिष्टम्। महाभारते वर्णितं दुष्यन्तशकुन्तलावृत्तान्तमस्य नाटकस्योपजीव्यविषयम्। हस्तिनापुरस्य राज्ञा दुष्यन्तेन सह महर्षिकण्वस्य पालितकण्यायाः शकुन्तलायाः प्रणयमस्य नाटकस्य मूलविषयम्। मूलवृत्तान्तेन सह कविकल्पितवृत्तान्तानां संयोजनं नाटकस्यास्य श्रेष्ठत्वसाधनं करोति।

मङ्गलाचरणम्— अलंकारशास्त्रस्य नियमानुसारेण नाटकरचनाकाले प्रथमं पूर्वरङ्गाख्यं मङ्गलाचरणं कविना विरचनीयम्। रङ्गविघ्ननाशार्थमभिनयारम्भात् पूर्वं सर्वप्रथमं कुशीलवाः यत् प्रकुर्वन्ति स पुर्वरङ्ग उच्यते। यद्यप्यस्य पूर्वरङ्गस्य प्रचुराण्यङ्गानि सन्ति तथापि रङ्गविघ्नोपशान्तये नान्धवशं कर्त्तव्या। तदुक्तञ्च साहित्यदर्पणे—

“यन्नाट्यवस्तुनः पूर्वं रङ्गविघ्नोपशान्तये। कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥

प्रत्याहारादिकान्यङ्गान्यस्य भूयांसि यद्यपि। तथाप्यवश्यं कर्त्तव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥”¹

नान्दी खल्वाशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिः। व्युत्पत्त्यनुसारेण, स्तुत्या देवादीन् नन्दयति आनन्दयति इति नान्दी। तदुक्तञ्चालंकारिकविश्वनाथेन—

“आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात् प्रयुज्यते। देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥”²

महाकविकालिदासोऽपि नाट्यशास्त्रस्य नियमानुसारेण दृश्यकाव्यत्रयस्य प्रारम्भे मङ्गलाचरणं करोति। अत्र लक्षणीयं यत्, त्रयाणां दृश्यकाव्यानां मङ्गलश्लोकेषु महाकविः एकस्येष्टदेवस्य महादेवस्य स्तुतिं करोति, स्तुतदेवेषु विभिन्नता नास्ति। पुनश्चाभिज्ञानशकुन्तलस्य तथा मालविकाग्निमित्रस्य मङ्गलश्लोकयोः महादेवस्याष्ट मूर्तयः उल्लिखिताः सन्ति। एवं सर्वत्र महादेवपूजनत्वात् महाकवेः महेश्वरप्रीतिः अनायासेनैवानुमीयते।

वस्तु – वस्तु खलु नाटकीयेतिवृत्तम्। यद्वृत्तान्तमुपजीव्य नाट्यकारः नाटकविरचनं करोति तद्वृत्तान्तमेव नाटकस्य वस्तु। नाटकस्य त्रयः भेदकधर्माः सन्ति – वस्तु, नेता, रसश्च। दृश्यकाव्यमनुकरणात्मकम्। तदनुसारेण दृश्यकाव्येषु भेदं न स्थातव्यम्। तु वयं पश्यामः दृश्यकाव्यं प्राथमिकभावेन द्विविधम् – रूपकमुपरूपकञ्च। पुनश्च रूपकस्य दश भेदाः सन्ति, उपरूपकस्य चाष्टादशभेदाः सन्ति। वस्तुतः वस्तुनेतारसानां भेदकधर्माणां भिन्नतावशात् दृश्यकाव्यानां भेदाः परिलक्ष्यते। तदुक्तञ्चालंकारिकधनञ्जयेन –

“वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः ॥”³

एतेषु त्रिषु भेदकधर्मेषु वस्तु द्विविधम् – आधिकारिकं प्रासङ्गिकञ्च। तदुक्तञ्च भरताचार्येण –

“इतिवृत्तं द्विधा चैव बुधस्तु परिकल्पयेत्। आधिकारिकमेकं तु प्रासङ्गिकमथापरम् ॥”⁴

तत्राधिकारिकं तु रूपकस्य मूलप्रतिपाद्यविषयम्, फललाभार्थं यत्परिकल्पते। आधिकारिकवृत्तान्तस्य प्रयोजनसाधनार्थं संयोजितमङ्गभूतं वृत्तान्तमेव प्रासङ्गिकमिति। तदुक्तञ्च धनञ्जयेन –

“तत्राधिकारिकं मुख्यमङ्गं प्रासङ्गिकं विदुः ॥”⁵

यथा ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ इत्यस्मिन्नाटके दुष्यन्त-शकुन्तलयोः प्रणयमाधिकारिकं वस्तु। तथाच सानुमतिवृत्तान्त-अभिशापवृत्तान्त-हस्तीवृत्तान्त-इत्यादयः प्रासङ्गिकवृत्तान्तस्वरूपाः। अत्र विचार्यते यत्, कालिदासः इतिहासपुराणादेः मूलविषयं संगृह्य दृश्यकाव्यत्रयं रचयति। एकस्य दृश्यकाव्यस्याप्याधिकारिकवृत्तान्ते मौलिकत्वं नास्ति। मौलिकाधिकारिकवृत्तान्तमाश्रित्य विरचितानि दृश्यकाव्यानि यथा – महाकविशूद्रकविरचितं ‘मृच्छकटिकम्’, कृष्णमिश्रविरचितं ‘प्रबोधचन्द्रोदयम्’ इत्यादीनि।

महाकवेः दृश्यकाव्यानां प्रासङ्गिकवृत्तान्तेषु मौलिकत्वमस्तीत्यत्र न संशयः। इतिहासपुराणादेः संगृहीतानामाधिकारिकवृत्तान्तानां नाट्यरूपप्रदानार्थं बहवः कल्पितप्रासङ्गिकविषयाः दृश्यकाव्यैः सह संयोजिताः। यथा – शकुन्तले धीवरवृत्तान्तम्, मालविकाग्निमित्रे सर्पवृत्तान्तम्, विक्रमोर्वशीये संज्ञमनीयमनिवृत्तान्तमित्यादयः। वस्तुतः कविः काव्यस्य स्रष्टा, काव्यसंसारे स स्वाधीनः। इच्छानुसारेण विषयसंयोजनं तथा विषयपरिवर्तनं तस्याधीनम्। तदुक्तञ्चानन्दवर्धनाचार्येण –

“अपारे काव्यसंसारे कविरकः प्रजापतिः। यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥”⁶

प्रस्तावना — नटी वा विदूषको वा पारिपार्थिको वा सूत्रधारेण सह पात्रप्रवेशानुकूलैः विविधैर्वाक्यैः संलापं यत्र कुर्वते सा प्रस्तावनेति। प्रस्तावना ‘आमुखम्’ इति नाम्नापि प्रसिद्धा। एषा प्रस्तावना पञ्चविधा – उद्घात्यकः, कथोद्घातः, प्रयोगातिशयः, प्रवर्तकम्, अवलगितञ्च। एतासु प्रस्तावनासु विक्रमोर्वशीयत्रोटकस्य प्रस्तावना प्रयोगातिशयपर्यायभुक्ता। यत्र पूर्वप्रसङ्गः परवर्तीप्रसङ्गेनातिक्रान्तः भवति तथाच पतवर्तीप्रसङ्गानुसारेण रङ्गमञ्चे पात्रप्रवेशो भवति तत्र प्रयोगातिशयप्रस्तावना। अस्याः स्वरूपं विश्वनाथेनोक्तम् –

“यदि प्रयोग एकस्मिन् प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते। तेन पात्रप्रवेशश्चेत् प्रयोगातिशयस्तदा ॥”⁷

त्वन्ये द्वे दृश्यकाव्ये मालविकाग्निमित्रेऽभिज्ञानशकुन्तले चावलगितप्रस्तावना महाकविना प्रयुक्ता। अस्यां प्रस्तावनायां सूत्रधारेणोपस्थापितस्य सादृश्यविषयस्योपमानांशानुसारेण रङ्गमञ्चे पात्रप्रवेशो भवति। तदुक्तञ्चालंकारिकविश्वनाथेन –

“यत्रैकत्र समावेशात् कार्यमन्यत् प्रसाध्यते। प्रयोगे खलु तज्ज्ञेयं नाम्नाऽवलगितं बुधैः ॥”⁸

‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ इति नाटकस्य प्रस्तावनायां वयं पश्यामः यत्, पत्न्याः गीतेन सूत्रधारः यथा आकृष्टो भवति तथैव राजा दुष्यन्तोऽपि धावमानेन हरिणेनाकृष्टो भवति। अत्रोपमानविषयानुसारेण रङ्गमञ्चे दुष्यन्तस्य प्रवेशो भवति। मालविकाग्निमित्रे सूत्रधारस्यादेशपालनरूपं कर्म धारिण्याः सेवायां नियुक्तस्य पात्रस्य कर्मणा सह तुलितम्। ततोऽस्य वाक्यस्योपमानांशानुसारेण धारिण्याः आज्ञावाहका चेटी रङ्गमञ्चे प्रविशति।

विक्रमोर्वशीय-मालविकाग्निमित्रयोः प्रस्तावना सूत्रधारपारिपार्थिकाभ्यां सम्पादिता। पुनश्चोभयत्र पारिपार्थिकः मारिषः इति नाम्नाभिहितः। अभिज्ञानशकुन्तलस्य प्रस्तावना नटीसूत्रधाराभ्यां सम्पादितात्र पारिपार्थिकचरित्रस्योपस्थितिः नास्ति।

अङ्गिरसः— रसात्मकं वाक्यं काव्यपदवाच्यं भवति, रसहीनवाक्येषु काव्यत्वं नास्तीत्यालंकारिकाणामभिमतम्। रससंख्याविषयेऽप्यालंकारिकेषु मतवैषम्यमस्ति। आलंकारिकभरतस्य मतानुसारेण अष्टौ रसाः सन्ति। ते यथा – शृङ्गारः, हास्यः, करुणः, रौद्रः, वीरः, भयानकः, वीभत्स्यः, अद्भूतश्चेति। आलंकारिकमम्मटेन शान्तरसः नवमरसरूपेण स्वीकृतः। पुनश्च वात्सल्यरसं दशमरसरूपेण स्वीकृतमाचार्यविश्वनाथेन। एषु रसेषु एकः रसः काव्ये प्रधानरसरूपेणाङ्गीरसरूपेण वा तिष्ठति, अन्ये रसाः अङ्गीरसरूपेणाप्रधानरसरूपेण वा सन्ति। तदुक्तञ्च ध्वनिकारेणानन्दवर्धनेन –

“प्रसिद्धेऽपि प्रवन्धानां नानारसनिबन्धने। एको रसोऽङ्गी कर्तव्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता ॥”⁹

महाकविविरचितस्य दृश्यकाव्यत्रयस्य मुख्यः रसः शृङ्गारः। नायक-नायिकयोः प्रणयवृत्तान्तमेव दृश्यकाव्यत्रयस्य मुख्योपजीव्यविषयस्वरूपम्।

अभिज्ञानवृत्तान्तम्— कालिदासस्य त्रिषु दृश्यकाव्येष्वभिज्ञानस्य भूमिका गुरुत्वपूर्णा। सर्वत्रैव नायक-नायिकयोः मिलनसाधनार्थं कविः स्मारकचिह्नस्वरूपस्याभिज्ञानस्याश्रयग्रहणं करोति। यथा, अभिज्ञानशकुन्तले दुष्यन्तनामाङ्कितान्जुलीयकप्रदर्शनेने शकुन्तला शापविमुक्ता भवति, ततः दुष्यन्त-शकुन्तलयोः मिलनं सम्भवति। विक्रमोर्वशीयत्रोटके अभिज्ञानस्वरूपसंज्ञमनीयमणिस्पृश्रणं भरताभिशापमोचनं भवति, शापे विमुक्ते उर्वशी स्वरूपं धारयित्वा पुरुरवसा सह सम्मिलितं भवति। ‘मालविकाग्निमित्रम्’ इत्यस्मिन्नाटकेऽप्यङ्गुलीयकवृत्तान्तमस्ति। तत्र नाटकस्य नायिका विदर्भराजकुमारी मालविका राजमहिष्या धारिण्या पातालगृहे आवद्धा भवति, अग्निमित्रेण सह

मालविकायाः मिलनरोधार्थं धारिण्येवं करोति। पुनश्च पातालगृहस्य द्वाररक्षणे नियुक्तां मालविकां देव्यादिशति यत्, मम मुद्राङ्कितमङ्गुलीयकमदृष्ट्वा त्वया न मोक्तव्या मालविकेति। पश्चाच्छलेन विदूषकेनानीतं तन्मुद्राङ्कितमङ्गुलीयकं दृष्ट्वा माधविका मालविकां वन्धनहीनां करोति। ततः घटनाक्रमेणाग्निमित्रेण सह मालविका मिलिता भवतीति।

अभिशापवृत्तान्तम्— अभिशापः शास्त्रिप्रदानोपायस्वरूपः। प्राचीनकाले कवयः तेषां काव्यनाटकादिषु शास्त्रिप्रदानोपायरूपेणाभिशापस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। कालिदासोऽप्यत्र न व्यतिक्रमः। अस्य कवेः काव्यनाटकादिष्वपि शापस्य प्रयोगः प्रायशः लक्षणीयः। अभिज्ञानशकुन्तलस्य चतुर्थाङ्के दुर्वाससः शापः शकुन्तलायाः शास्त्रिस्वरूप आसीत्। तत्राभिशापेन दुष्यन्तः स्मृतिभ्रष्टः भवति, स्मृतिभ्रष्टद्राजा शकुन्तलाया सह स्वपरिणयमस्वीकुर्वन्ति, शकुन्तलाञ्च प्रत्याख्यानं करोति। पश्चादभिज्ञानप्रदर्शनेन स्मृतिभ्रष्टदुष्यन्तस्य स्मृतिः पुनः जागरिता भवति, शकुन्तला च शापविमुक्ता भवति। अनन्तरं प्रत्याख्यानकेशमनुभवन् राजा दुष्यन्तः एकदा शकुन्तलाया सह मिलितः भवति।

‘विक्रमोर्वशीयम्’ इत्यस्मिन् त्रोटके नाट्याचार्यभरतस्याभिशापेनोर्वशी स्वर्गभ्रष्टा भवति। केशीदानवात् संरक्षणकाले उर्वशी पुरुरवां दृष्ट्वा तं प्रत्याकृष्टाभवत्। त्विन्द्रनिर्देशात् तत्क्षणात् सोर्वशी स्वर्गं प्रत्यागच्छति। पश्चात् स्वर्गे नाट्याभिनयकाले उर्वशी ‘पुरुरोत्तम्’ इति पदं विहाय ‘पुरुरवा’ इति पदमुच्चारणं करोति पुरुरवाकर्षणवशात्। तदा सा नाट्याचार्येणाभिशाप्ता भवति। अभिज्ञानोर्वशीद्रानुकूल्येन मर्त्यमागम्य पुरुरवसा सह सम्मिलिता भवति।

अत्र लक्षणीयं यत्, अभिज्ञानशकुन्तले आश्रमकन्या शकुन्तला विवाहात् परमभिशाप्ता। अत्राभिशापः पतिविच्छेदस्य कारणस्वरूपः आसीत्। तु विक्रमोर्वशीये अप्सरोर्वशी विवाहात् प्रागभिशाप्ता। अत्राभिशापः पतिसंयोगस्य कारणस्वरूपः आसीत्। यद्यपि चतुर्थाङ्के शापवशात् सामयिकप्रियाविच्छेदः भवति। उर्वशी स्त्रीजनपरिहरणीयं कुमारवनं प्रविश्य लतारूपं गृह्णाति, पश्चात् पुनः सङ्गमनीयमणिस्पर्शेणोर्वशी स्वरूपा भवति। अत्रोल्लेख्यं यत्, कालिदासस्येतिहासाश्रिते दृश्यकाव्ये मालविकाग्निमित्रे शापस्योल्लेखः नास्ति।

चक्रवाक-चक्रवाकी-वृत्तान्तम्— कालिदासस्य द्वे दृश्यकाव्ये अभिज्ञानशकुन्तले विक्रमोर्वशीये च चक्रवाकचक्रवाकीवृत्तान्तस्योल्लेखः लक्षणीयः। चक्रवाकः पक्षीविशेषः, तस्य पत्नी चक्रवाकी। दिवसे चक्रवाकी प्रियेण चक्रवाकेन सह विचरति, किन्तु रात्रौ समागतौ सा चक्रवाकी तद्वियुक्ता भवति, रात्रीकालं च विरहवेदनया कातरा भवति। वस्तुतः विरहविषये उपमाप्रदानार्थमस्य वृत्तान्तस्य प्रयोगः लक्षणीयः। अभिज्ञानशकुन्तलस्य तृतीयाङ्के यदा राजा दुष्यन्तः वेतसकुञ्जे शकुन्तलाया सह गोपनप्रणये लिप्तः तदा शकुन्तलायाः शारीरिकावस्थानार्थमागमनरतां गौतमी दृष्ट्वा सख्यौ सतर्कवाणीमुच्चरतः— “चक्रवाकवधूकेः आमन्त्रयस्व सहचरम्। उपस्थिता रजनी।”¹⁰ इति। अत्र दुष्यन्तः चक्रवाकस्वरूपः, शकुन्तला चक्रवाकीस्वरूपा, गौतमी च रजनीस्वरूपा। अतः गौतम्यां समागतायां राजा पुनः शकुन्तलाया विच्छिन्नः भविष्यतीत्यर्थः।

‘मालविकाग्निमित्रम्’ इत्यस्य नाटकस्य पञ्चमाङ्के सम्मुखस्थितां मालविकां दृष्ट्वा मिलनाक्षमः राजा विरहयन्त्रणामनुभूय विरहविदीर्णं चक्रवाकमनुसरति। तत्र तेनोक्तं यत्—

“अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरीव मे। अननुज्ञातसम्पर्का धारिणी रजनीव नौ ॥”¹¹

अत्राग्निमित्रः चक्रवाकतुल्यः, मालविका चक्रवाकीतुल्या, अननुज्ञातसम्पर्का धारिणी च रजनीतुल्या। अत्रोल्लेख्यः, विक्रमोर्वशीये चक्रवाकचक्रवाकीवृत्तान्तस्योल्लेखः नास्ति।

नायकः नायकपत्नी च— नायकः नाटकस्य प्रधानः चरित्रः। स खलु नाटकस्य फलभोक्ता। अलंकारशास्त्रानुसारेण प्रख्यातवंशजातः धीरोदात्तगुणसम्पन्नः राजर्षिः प्रतापवान् दिव्यपुरुषः, अदिव्यपुरुषः, दिव्यादिव्यपुरुषो वा नायकः भवितुमर्हति। तदुक्तञ्चालंकारिकविश्वनाथेन—

“प्रख्यातवंशो राजर्षिर्धीरोदात्तः प्रतापवान्। दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान् नायको मतः ॥”¹²

नायकस्य गुणविषये धनञ्जयेनोक्तम्—

“नेता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः प्रियंवदः। रक्तलोकः शुचिर्वाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा ॥

बुद्ध्युत्साहस्मृतिप्रज्ञाकलामानसमन्वितः। शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः ॥¹³

अतः नायको विनयादिगुणसम्पन्नो भवतीति। एतद्गुणसम्पन्नः नायकश्चतुर्विधः – धीरोदात्तः, धीरललितः, धीरप्रशान्तः, धीरोद्धतश्च। महासत्त्वः अतिगम्भीरः क्षमावान् अविकत्थनः स्थिरः दृढव्रतः नायकः धीरोदात्तः। नृत्यसंगीतकलायुक्तः सुखी मृदुस्वभावसम्पन्नः नायकः धीरललितः। सामान्यगुणयुक्तः द्विजादिकः नायकः धीरप्रशान्तः। अतिदर्पयुक्तः वञ्चनापरायणः गर्वपरायणोऽहंकारी नायकः धीरोद्धतः।

नायक इव नायिकापि नाटकस्य प्रधानचरित्रस्वरूपा। सापि नाटकस्य फलभोक्त्री। नायकः नायिका च नाटकस्यालम्बनविभावस्वरूपौ। अतः नायक इव नायिकापि दर्शकचित्ते नाट्यरसं सञ्चारयति। पूर्वोक्तविनयादिनायकगुणैः नायिकापि विभूषिता भवतीत्यलंकारशास्त्रस्य निर्देशः। अलंकारशास्त्रानुसारेण नायिका त्रिविधा – स्वीया स्वस्त्री वा, अन्या परस्त्री वा, साधारणी स्त्री च। तदुक्तञ्च –

“स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा।”¹⁴

स्वीया शान्तस्वभावविशिष्टा। परकिया नायिका द्विविधा – अविवाहिता नारी तथा नायकभिन्नव्यक्तिविशेषेण विवाहिता नारी। साधारणी स्त्री गणिकापर्यायभूक्ता।

कालिदासस्य त्रिषु दृश्यकाव्येषु मालविकाग्निमित्रस्य नायकः धीरललितपर्यायभुक्तः, अपरद्वयस्य च नायकः धीरोदात्तपर्यायभुक्तः। त्रयाणां दृश्यकाव्यानां नायिका स्वीयापर्यायभुक्ता। शान्तस्वभावविशिष्टा सरला गृहकर्मनिपुणा पतिव्रता नायिका स्वीया। तदुक्तञ्च विश्वनाथेन –

“विनयार्जवादिभ्युक्ता गृहकर्मपरा पतिव्रता स्वीया ॥”¹⁵

दृश्यकाव्यानां नायकेष्विदं सादृश्यं लक्षणीयं यत्, त्रिषु दृश्यकाव्येषु नायकोऽदिव्यपुरुषः। ते खलु प्रख्यातवंशभूताः राजानः। अभिज्ञानशकुन्तलस्य नायकः दुष्यन्तः हस्तिनापुरस्य राजा, विक्रमोर्वशीयत्रोटकस्य नायकः पुरुरवा प्रतिष्ठानपुरस्य राजा तथाच मालविकाग्निमित्रस्य नायकोऽग्निमित्रः विदिशाधिपतिः। पुनश्च त्रयाणां दृश्यकाव्यानां नायक एकाधिकभार्यायुक्तः। मालविकाग्निमित्रे राज्ञोऽग्निमित्रस्य तिस्रः भार्याः सन्ति। ताः यथा – मालविका, धारिणी, इरावती च। एतासु विदर्भराजकन्या मालविकास्य दृश्यकाव्यस्य नायिका। अपरभार्याद्वयस्यापि दृश्यकाव्ये गुरुत्वपूर्णभूमिकास्ति। विक्रमोर्वशीये राज्ञः पुरुरवसः द्वे भार्ये स्तः। सा यथा – उर्वशी औशीनरी च। एतयोः अप्सरोर्वश्यस्य त्रोटकस्य नायिका। औशीनरी प्रधाना राजमहिषी। त्रोटके सापि पात्रीरूपेणोपस्थितास्ति। अभिज्ञानशकुन्तले राज्ञः दुष्यन्तस्य तिस्रः भार्याः सन्ति। ताः यथा – शकुन्तला, हंसपदिका, वसुमती च। एतास्वप्सरसः मेनकायाः कन्या शकुन्तलास्य नाटकस्य नायिका। अपरभार्याद्वयस्य नाटके कापि भूमिका नास्ति, ते नाट्यमञ्चे नाटकीयपात्रीरूपेण नोपस्थिते स्तः। अपिच ते दुष्यन्तेनोपेक्षिते, हंसपदिकागीतेनैतदनायासेनैवानुमीयते।

प्रतिकृतिदर्शनम्— प्रतिकृतिप्रदर्शनवृत्तान्तं महाकविकालिदासस्य दृश्यकाव्यद्वये परिलक्षितम्। तत्र साक्षात्प्रत्यक्षाभावे प्रतिकृतिस्थितमात्मीयजनं दृष्ट्वा प्रियजनाः चक्षुरिन्द्रियस्य सार्थकतासम्पादनं कुर्वन्ति। मालविकाग्निमित्रे सखी वकुलावलिका मालविकामग्निमित्रस्य प्रतिकृतिं दर्शयति। प्रतिकृतिस्थितमपि प्रियजनं दृष्ट्वा मालविका तं प्रणमति। वस्तुतः राजाग्निमित्रः चित्रशालायं चित्राङ्कितं मालविकां प्रथमं पश्यति। तद्दर्शनादेव मालविकां प्रत्यग्निमित्रस्याकर्षणं सञ्जातमिति।

अभिज्ञानशकुन्तले दुर्वासाशापवशात् गान्धर्वविधिना परिणिता शकुन्तला दुष्यन्तेन प्रत्याख्याता। पश्चादभिज्ञानाभरणदर्शनेन शापे विमुक्ते सा पुनः तेन स्मृता। तदा मोहविमुक्तस्य राज्ञः शकुन्तलाप्राप्तिच्छा तथा दर्शनेच्छा प्रवला भवति। त्वधुना शकुन्तलादर्शनं केनोपायेन सम्भवति ? सास्ति मारीचाश्रमे, तस्याः स्थितिविषये दुष्यन्तः किमपि न जानति। शकुन्तलां परित्यज्यानुत्तः राजा सदा विलपति। नयनसम्मुखे शकुन्तलां न दृष्ट्वा प्रतिकृतिदर्शनेन नयनयुगलस्य सार्थकतासम्पादयितुं किञ्चिच्छेष्टे। कदापि वासम्पूर्णं चित्रफलकं तुलिकास्पर्शेण परिपूर्णं कर्तुं चेष्टते। सर्वथा जलपूर्णां नदीं विहाय मृगतृष्णिकायामस्यासक्तिः सञ्जातेति। तदुक्तञ्च स्वयं राजा –

“साक्षात्त्रियामुपगतामपहाय पूर्वं चित्रार्पितां पुनरिमां बहुमन्यमानः।

स्रोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य जातः सखे प्रणयवान् मृगतृष्णिकायाम् ॥¹⁶

शुभनिमित्तसूचकः – प्राचीनशास्त्रमते हस्तनयनादिकम्पनं विविधनिमित्तसूचकम्। तदनुसारेण पुरुषस्य वामेतरवाहुस्पन्दनं पत्नीलाभसंकेतस्वरूपमिति। दक्षिणवाहुस्पन्दनवृत्तान्तं कालिदासस्य दृश्यकाव्येषु लक्षणीयम्। विक्रमोर्वशीयत्रोटकस्य तृतीयाङ्के पुरुरवसः दक्षिणहस्तकम्पनमुर्वश्या सह राज्ञः भावीमिलनस्य वार्तास्वरूपमासीत्। तत्र पुरुरवसोक्तं यत् –

“वचोभिराशाजननैर्भवानिव गुरुव्यथम्। अयं मां स्पन्दितैर्वाहुराश्रासयति दक्षिणः ॥¹⁷

अभिज्ञानशकुन्तले हस्तिनापुरस्य मृगयाविहारीराजादुष्यन्तः वैखानसेनामन्त्रितः महर्षिकण्वाश्रममागच्छति। तत्राश्रमद्वारे प्रवेशे राज्ञः दक्षिणहस्तः स्फुरति। एवं हस्तकम्पनमनुभूय द्विधाग्रस्तो राजा अमन्यत यत्, सांसारिकभावनाविमुक्ते कामादिभावरहितेऽस्मिन्नाश्रमे हस्तस्फुरणस्य स्त्रीलाभरूपं फलं केनोपायेन लभ्यते? अथवा भवितव्यानां द्वाराणि सर्वत्र तिष्ठन्ति। तदुक्तञ्च दुष्यन्तेन –

“शान्तिमिदमाश्रमपदं स्फुरति च वाहुः कुत फलमिहास्य। अथावा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र ॥¹⁸

ततः आश्रमं प्रविश्य राजा दुष्यन्तः महर्षिकण्वस्य पालिताकन्यां शकुन्तलां पश्यति, तां प्रति प्रणयाकृष्टो भवति तथाच पर्यायक्रमेण गान्धर्वविधिना शकुन्तलाया सह राज्ञः परिणयः सुसम्पन्नः भवति। अतः राज्ञः हस्तस्फुरणस्य शकुन्तलालाभरूपं फलमस्मिन्नाश्रमे प्रागेवातिष्ठत्। वाक्यमिदमस्य नाटकस्य वीजस्वरूपम्। हस्तकम्पनस्य निर्दिष्टं फलमस्तीत्यादौ शास्त्रमते कालिदासस्य दृढविश्वास आसीदित्यनेन वृत्तान्तद्वयेनानुमीयते।

तिरस्करिणी विद्या— ‘तिरस्करिणी’ इत्यस्यार्थो भवति यवनिका, यवनिका चाच्छादनकारिणी। तदुक्तञ्चामरकोषे –

“प्रतिसीरा जवनिका स्यात्तिरस्करिणी च सा”¹⁹

अत्र तिरस्करिण्यलौकिकक्षमतासम्पन्नादृश्यकारिणी विद्या। अनया विद्यया देवा अप्सरसो वा प्रयोजनवशादात्मानमदृश्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। कालिदासः तस्य द्वयोः दृश्यकाव्ययोः विक्रमोर्वशीयेऽभिज्ञानशकुन्तले च नाटकीयप्रयोजनसिद्ध्यर्थं तिरस्करिणीविद्याया आश्रयग्रहणं करोति। यत्र यवनिकादिभिः नाटकीयपात्राभ्यां देराच्छादनं न सम्भवं तत्र कालिदासः तिरस्करिणीविद्यया नाटकीयपात्रादिनाच्छाद्य नाट्यप्रयोजनं साधयति।

विक्रमोर्वशीयत्रोटके तिरस्करिणीविद्यया प्रच्छन्ने नायिकोर्वशी तथा सखी चित्रलेखा राज्ञः विदूषकस्य च वार्तालापं शृणतः, तेषामाचरणं पश्यतः। पश्चात्तदनुसारेण पदक्षेपग्रहणं कुरुतः।

अभिज्ञानशकुन्तले दुर्वासाशापवशात् स्मृतिभ्रष्टेन राज्ञा दुष्यन्तेन गान्धर्वविधिना विवाहिता पत्नी शकुन्तला प्रत्याख्याता भवति। मात्रा मेनकया प्रत्याख्याता शकुन्तला मारिचाश्रमं नीता। पश्चादभिज्ञानाभरणदर्शनेन राज्ञः शापमोचनं भवति। शापमोचनात्परं दुष्यन्तः शकुन्तलामनुसृत्यानुत्तः भवति। एतादृशः राजा कदापि शकुन्तलासादृश्यविषये मनोनिवेशं करोति, कदापि क्रन्दति, कदापिवा प्रतिकृतिं पश्यति। अतः विविधोपायेन स्वपत्नीं शकुन्तलां प्राप्नुमिच्छतीति। शकुन्तलां परित्यज्य राजा कीदृशोऽनुत्तमोऽस्ति तत्सर्वं तिरस्करिणीविद्यया प्रच्छन्ना शकुन्तलायाः प्रियसखी सानुमती नामकाप्सरा साक्षात्प्रत्यक्षं करोति। अनन्तरं प्रत्यक्षीकृतं सर्वं वृत्तान्तं सानुमती सखी शकुन्तलां ज्ञापयति। अनेन वृत्तान्तज्ञापनेन सप्तमाङ्के नायकनायिकयोः मिलनपन्थाः सुगमो भवति।

नायकनायिकामिलनम्— महाकविकालिदासस्य दृश्यकाव्यत्रयं मिलनात्मकम्। दृश्यकाव्यत्रयस्यान्तिमाङ्के नायकनायिकयोः काङ्क्षितमिलनं सम्पादितम्। त्रिषु दृश्यकाव्येषु च शृङ्गाररसोऽङ्गीरसत्वेन स्वीकृतः। त्रिषु दृश्यकाव्येषु ‘मालविकाग्निमित्रम्’ वास्तवस्थितमैतिहासिकवृत्तान्तमाश्रित्य विरचितम्। त्वपरदृश्यकाव्यद्वयं पुराणाश्रितम्। पुराणाश्रितदृश्यकाव्ययोः नायकनायिकामिलनवृत्तान्ते सादृश्यं लक्षणीयम्। उभयत्र पर्यायक्रमेण – नायकेन नायिकाया उद्धारः, पारस्परिकालापं तथा प्रणयाकर्षणम्, सामयिकविच्छेदः, पुनःसाक्षात्, प्रणयलिपिविरचनम्, परिणयः, शापवशान्नायकनायिकयोः विच्छेदः, शापे विमुक्ते नायकनायिकयोः पुनर्मिलनम्।

विक्रमोर्वशीयत्रोटके प्रतिष्ठानपुरस्य राजा पुरूरावा स्वर्गात्प्रत्यावर्तनकाले केशीनामकदानवेनापहृतां ससखीमुर्वशीमुद्धारं करोति। ततः पुरूरावा, उर्वशी, चित्रलेखा च परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अत्रैवोभयोर्मध्ये प्राथमिकप्रणयस्योन्मेषो भवति। अतःपरं गन्धर्वराजस्य चित्ररथस्याह्वानेनोर्वशी स्वर्गं प्रत्यागच्छति। प्रत्यावर्तनकाले वैजयन्तिकहारमोचनच्छलेन पुरूरवसं प्रति सा प्रणयदृष्टिनक्षेपं करोति। द्वितीयाङ्के पुरूरवसा सहोर्वश्याः क्षणकालं साक्षात् भवति। अत्रोर्वशी भूर्जपत्रेणात्ममनोभावं पुरूरवसं निकषा प्रकाशयति। ततः नाट्याभिनयार्थं ते स्वर्गलोकं प्रत्यागच्छतः। नाट्याभिनयकाले विरूपोच्चारणवशात् क्रुद्धेण भरतमुनिनाभिशातोर्वशी पुनः मर्त्यमागच्छति। इन्द्रानुग्रहेण मर्त्यमागम्योर्वशी पुरूरवसा सह विवाहिता भवति। चतुर्थाङ्के पुनः भरतशापवशात् स्त्रीजनपरिहरणीयं कुमारवनं प्रविश्योर्वशी लतारूपं गृह्णाति, नायकेन नायिका विच्छिन्ना भवति। पश्चात् गिरिराजानन्दिनीचरणसम्भूतसङ्गमनीयमणिस्पर्शेन लतारूपोर्वशी स्वरूपं प्राप्य पुरूरवसा सह पुनर्मिलिता भवति।

अभिज्ञानशकुन्तले मृगयाविहारीराजादुष्यन्तः वैखानसेनामन्त्रितः महर्षिकण्वाश्रममागच्छति। कण्वाश्रमं प्रविश्यासामान्यरूपलावण्यसम्पन्नां वृक्षेषु सिञ्चनरतां महर्षिकण्वस्य पालितकन्यां शकुन्तलां पश्यति। वृक्षान्तरले स्थित्वा राजा सखीजनपरिवेष्टितायाः शकुन्तलायाः कर्ककलापं निपुणं पश्यति। अनन्तरं भ्रमराक्रान्तां शकुन्तलां रक्षणछलेन राजा शकुन्तलासम्मुखं समागच्छति। अत्र शकुन्तलाया सह राज्ञः प्रथमपरिचयं भवति। प्रथमपरिचयकाले एवोभयोर्द्वये प्रणयभावस्य सञ्चारं भवति। ततः नेपथ्यवचनेन ससखी शकुन्तलाश्रमं प्रत्यागच्छति। प्रत्यागमनकाले कुरुवकशाखालग्नवल्कलवसनमोचनछलेन राजानं पश्यती शकुन्तला प्रत्यावर्तनं करोति। तृतीयाङ्के पुनः ऋषिभिरामन्त्रितैः राजा यज्ञविघ्ननाशार्थमाश्रमं गच्छति। तत्र विघ्ननाशादनन्तरं शकुन्तलामन्विष्यमानः कामार्तः राजैकस्मिन् लताकुञ्जे शकुन्तलां पश्यति। शकुन्तलापि दुष्यन्ताभावे कामाग्निना दग्धा। वृक्षान्तरालस्थितः राजा कामदग्धां शकुन्तलां दृष्ट्वाञ्चूसितः भवति। वृक्षान्तरालाद्राजा पश्यति यत्, शकुन्तलात्ममनोभावं तं (दुष्यन्तम्) निकषा प्रकाशयितुं पद्मपत्रे प्रणयलिपिविरचनं करोति। प्रणयलिपिविरचनं यथार्थं भवति न वेति ज्ञानार्थं यदा शकुन्तला तत् सख्यौ श्रावयति तदा राजा सहसा तत्रोपस्थितः भवति। तस्मिन्नेव लताकुञ्जे राजा शकुन्तलाया सह मिलितो भवति तथाच शकुन्तलां गान्धर्वविधिना विवाहं करोति। लताकुञ्जे मिलनकाले शकुन्तलायाः शारीरिकावस्थाज्ञानार्थं गौतमी सहसा तत्रागच्छति। तदा पुनः नायकनायिकयोः विच्छेदं भवति। चतुर्थाङ्कस्य प्रथमे विष्कम्भकांशे पतिचिन्तानिमग्ना शकुन्तला कर्तव्यकर्मणि शैथिल्यवशात् सुलभकोपेन दुर्वासामुनिना अभिशाप्ता भवति। तत्राभिशापवाणी—

“विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्।

स्मरिष्यति त्वां न स वोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥”²⁰

ततः सोमतिर्थात्प्रत्यागतः महर्षिः कण्वः दैववचनेन शकुन्तलायाः परिणयवृत्तान्तं ज्ञात्वा गर्भधारिणीं शकुन्तलां दुष्यन्तं निकषा प्रेरयति। पञ्चमाङ्के स्वजनपरिवेष्टिता शकुन्तला दुष्यन्तस्य राजप्रासादमागच्छति। अत्र पुनः नायकनायिकयोः साक्षात् भवति। त्वभिशापेन विस्मृतचित्तः राजा शकुन्तलां प्रत्याख्यानं करोति। एतेन नायकनायिकयोः दीर्घविच्छेदं भवति। पश्चादभिज्ञानाभरणदर्शनेन दुष्यन्तः मोहविमुक्तः भवति, शकुन्तलाप्रत्याख्यानक्लेशेनानुत्सो भवति, शकुन्तलाया सह मिलनार्थमुद्गीवो भवति च। ततः सप्तमाङ्के स्वर्गात्प्रत्यावर्तनकाले मारीचाश्रमे सपुत्रशकुन्तलाया सह राजा मिलितो भवति।

“मालविकाग्निमित्रम्” इति नाटके नायकनायिकयोः मिलनं किञ्चिद्भिन्नम्। नाटकमिदं मर्त्यविषयाश्रितमैतिहासिकञ्च। ततोऽत्र नायकनायिकामिलने दिव्यभावनाया अवकाशं नास्ति, नास्त्यत्राभिशापस्य प्रयोगेन सामयिकविच्छेदः। नाटकेऽस्मिन् विदिशाराजोऽग्निमित्रः चित्रशालायां चित्रदर्शनकाले चित्रगतामज्ञातपरिचयां राजकन्यां मालविकां दृष्ट्वा तां प्रत्याकृष्टो भवति तथाच तां साक्षात् दर्शनार्थमुद्गीवो भवति। द्वितीयाङ्के कलाशिक्षाप्रयोगदर्शनकाले सा मालविका साक्षात् राज्ञा दृष्टा। यद्यप्यत्र पारस्परिकसाक्षात् भवति तथाप्युभयोर्मध्ये वाक्यालापं न भवति। पुनश्च राज्ञः सम्मुखस्थितां मालविकामपसारणार्थं देवी धारिणी तत्परा भवति।

तृतीयाङ्के पुनः मालविकया सह राज्ञः द्वितीयसाक्षात् भवत्यशोकतरुतले। अत्र नायकेन सह नायिकायाः वर्तालापं भवति। अत्रेव नायक आत्ममनोभावं नायिकां ज्ञापयति। तु राज्ञः पत्न्या धारिण्या आगमनेन मिलनमिदं वाधाप्राप्तं भवति। चतुर्थाङ्के पुनः विदूषकस्य कौशलेन समुद्रगृहे मालविकया सह राज्ञः घनिष्ठमिलनं साधितं भवति। अत्रापि विदूषकस्य शैथिल्यवशाद्धारिण्या मिलनं वाधाप्राप्तं भवति। अन्तिमाङ्के मालविकायाः प्रकृतपरिचयं प्रकाशितं भवति। ततोऽशोकवृक्षस्य दोहदपुरणरूपप्रतिश्रुतिपालनाय तथाच मालविकायां वंशमर्यादां विवेच्य राणी धारिणी मालविकां नायकहस्ते समर्पणं करोति। अतः मालविकया सहाग्निमित्रस्य परिणयोऽत्र सुसम्पन्नः भवति।

अत्र विचार्यते यत्, कालिदासस्य त्रिषु दृश्यकाव्येष्वेव वारचतुष्टयं नायकनायिकामिलनं सम्पादितं तथाचान्तिमिलनं विनापरत्रयं मिलनं विविधोपायेन वाधितम्। यथा— शकुन्तले प्रथमाङ्के, तृतीयाङ्के, पञ्चमाङ्के, सप्तमाङ्के च नायकनायिकामिलनं सञ्जातम्। तत्र प्रथममिलनमाश्रमवासीनां नेपथ्यवचनेन, द्वितीयमिलनं गौतमीसमागमेन, तृतीयमिलनञ्च दुर्वासाशापेन वाधितं भवन्ति। विक्रमोर्वशीये प्रथमाङ्के, द्वितीयाङ्के, तृतीयाङ्के, पञ्चमाङ्के च नायकनायिकामिलनं सम्पादितं भवति। अत्र प्रथममिलनं चित्ररथस्यागमनेन, द्वितीयमिलनं देवदूतस्य नेपथ्यवचनेन, तृतीयमिलनञ्च भरतमुनिप्रदत्ताभिशापेन वाधाप्राप्तं भवन्ति। मालविकाग्निमित्रे द्वितीयाङ्के, तृतीयाङ्के, चतुर्थाङ्के, पञ्चमाङ्के च नायकनायिकामिलनं सञ्जातमस्ति। अत्र प्रथममिलनं देव्या धारिण्या वाधितम्, द्वितीयमिलनं तृतीयमिलनञ्च द्वितीयया पत्न्येरावत्या वाधितम्। पुनश्चात्र लक्ष्णीयम्, मालविकाग्निमित्रे नायकनायिकयोः मिलने तथा विच्छेदे तिरस्करिणीविद्याभिशापदैववचनादीनां भूमिका नास्ति मर्त्याश्रितविषयत्वात्। अपरदृश्यकाव्यद्वये नायकनायिकयोः मिलने तथा विच्छेदे तेषां भूमिकास्ति। तत्र कदाप्यभिशापेन, कदापि वा दैववचनेन विच्छेदं भवति। पुनश्च तिरस्करिणीविद्यया दैववचनेन वा मिलनं भवति।

दृश्यकाव्यत्रयस्य मिलनवृत्तान्ते वैसादृश्यमिदं यत्, यद्यपि मिलनात्मकानां दृश्यकाव्यानामन्तिमे चतुर्थमिलने अन्तिममिलने वा नायकनायिकयोः स्थायीमिलनं सम्पादितं तथापि सर्वत्र चतुर्थमिलने नायकनायिकयोः विवाहं न सम्पादितम्। केवलं मालविकाग्निमित्रस्यान्तिममिलने नायकनायिकयोः विवाहं सम्पादितम्। तत्र देवी धारिणी मालविकां राज्ञः हस्ते समर्पणं करोति। किन्तु “अभिज्ञानशकुन्तलम्” इत्यस्मिन्नाटके द्वितीयमिलने तथा “विक्रमोर्वशीयम्” इत्यस्मिन् त्रोटके तृतीयमिलने नायकनायिकयोः विवाहं सम्पादितं भवति। अभिज्ञानशकुन्तले नायिका स्वेच्छया गान्धर्वविधिना नायकेन सह विवाहवन्धनयावद्धा भवति। विक्रमोर्वशीये भरतमुनिनाभिशापोर्वशीन्द्रानुग्रहेण पुरुरवसा सह सम्मिलिता भवति। पुनश्चात्र लक्ष्णीयं यत् - मालविकाग्निमित्रे विवाहात्परं नायकनायिकयोः विच्छेदं भवति, त्वपरदृश्यकाव्यद्वये विवाहात्परमभिशापवशाद्नायकनायिकयोः सामयिकविच्छेदं भवति। शकुन्तले दुर्वाससः शापवशात् शकुन्तला दुष्यन्तेन प्रत्याख्याता विच्छिन्ना च। विक्रमोर्वशीये नाट्याचार्यभतरमुनेः शापवशादुर्वशी स्त्रीजनपरिहरणीयं कुमारवनं प्रविश्य पुरुरवसा विच्छिन्नाभवदिति।

स्वर्गयोगः— कालिदासस्य त्रिषु दृश्यकाव्येषु “मालविकाग्निमित्रम्” इतिहासाश्रितं मर्त्यविषयकञ्च। अनेन दृश्यकाव्येन सह स्वर्गराज्यस्य सम्बन्धः नास्ति। अत्र नायकः मर्त्यमानवः विदिशाधिपतिः ; नायिका च मर्त्यमानवी, सा विदर्भराजकन्या। अपरदृश्यकाव्यद्वयेन सह स्वर्गराज्यस्य सम्बन्धोऽस्ति, तत्र दैवभावनास्ति। अभिज्ञानशकुन्तलमित्यस्य नाटकस्य नायिका शकुन्तलाप्सराकन्या। तस्याः पितर्षिः विश्वामित्रः माता चाप्सरा मेनका। तत्र राजा दुष्यन्तः देवराजेन्द्रस्य मित्रम्। देवासुरयुद्धे दानवनाशार्थं स्व स्वर्गं गच्छति।

विक्रमोर्वशीये नायिकोर्वशी स्वयं स्वर्गवासिन्यप्सरा। अत्रापि नायकः पुरुरवा देवराजस्य युद्धसहायकः, सोऽपि युद्धकाले स्वर्गं गच्छति।

प्रकृतिः— कालिदासस्य काव्यनाटकादिषु प्रकृत्याः गुरुत्वपूर्णभूमिकास्ति। तस्य विरचितं श्रेष्ठदृश्यकाव्यं “अभिज्ञानशकुन्तलम्” इति। अस्य दृश्यकाव्यस्य श्रेष्ठत्वविधाने प्रकृत्याः भूमिका गुरुत्वपूर्णा। अस्मिन् काव्ये प्रकृतिः नाटकीयकुशीलवस्वरूपा। तत्र केशरवृक्षः वातकम्पितपल्लवाङ्गुलिभिः शकुन्तलामाह्वयति। शकुन्तलायाः

पतिगृहगमनकाले विच्छेददुःखाक्रान्ताः मयूराः नृत्यहीनाः भवन्ति, वृक्षाः पाण्डुपत्रमोचनेनाश्रुवर्षणं कुर्वन्ति, आहारविमुखमृगमुखात् चर्विता अपि कुशग्रासाः भ्रष्टाः भवन्ति। तदुक्तञ्च कविना—

“ उद्गलितदर्भकवलाः मृगाः परित्यक्तनर्तना मयूराः। अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रुनीव लताः ॥ ”²¹

अपिच शकुन्तलया श्यामाधान्यैः परिवर्धितः पुत्रतुल्यः मृगः पतिगृहगमनकाले शकुन्तलायाः यात्राभङ्गं कर्तुं चेष्टते वस्त्राञ्चलाकर्षणेन। तत्र यदा महर्षिः कण्वः वृक्षेभ्यः शकुन्तलागमनानुमतिं याचते तदा वृक्षाः परभृतकलरवैः प्रत्युत्तरं कुर्वन्ति। एवमत्र नाटकीयपात्रादिना सह प्रकृत्याः निविडयोगः कालिदासेन साधितः।

विक्रमोर्वशीयत्रोटकेऽपि प्रकृत्याः गुरुत्वपूर्णभूमिका लक्षणीया। अस्य त्रोटकस्य चतुर्थाङ्के नायिकोर्वशी भरतशापवशात् स्त्रीजनपरिहरणीयं कुमारवनं प्रविश्य लतारूपं धारयत्यदृश्या भवति च। तदा राजा पुरुरवा तद्वनं प्रविश्योन्माद इव नायिकामुर्वशीमन्विषति। अन्वेषणकाले स वृक्षलतादीन् जिज्ञासते यत्, ते उर्वश्याः स्थितिः जानन्ति न वेति। अत्र राजा पुरुरवा प्रकृत्या सह वार्तालापं करोति। अत्र सादृश्यमिदं यत्, ‘अभिज्ञानशकुन्तलम्’ इत्यस्य नाटकस्य चतुर्थाङ्के यथा प्रकृत्याः सर्वाधिकभूमिकास्ति तथैवात्रापि चतुर्थाङ्के प्रकृतिः प्रधानरूपेण विराजमानास्ति।

‘मालविकाग्निमित्रम्’ इत्यस्मिन् दृश्यकाव्ये प्रकृत्याः तादृशी भूमिका नास्त्यभिनयस्थानस्य भिन्नत्वात्। अस्य नाटकस्य प्रथमाङ्के सभागृहस्य दृश्यम्, द्वितीयाङ्के प्रेक्षागृहस्य दृश्यम्, तृतीयाङ्के प्रमोदवनस्य दृश्यम्, चतुर्थाङ्केऽन्तःपुरस्य दृश्यम् तथा समुद्रगृहस्य दृश्यम्, पञ्चमाङ्के च पुनः प्रमोदवनस्य दृश्यमभिनितम्। ततः प्रकृत्या सहास्य नाटकस्य विशेषः सम्बन्धः नास्ति। अत्रोल्लेख्यः, तृतीयाङ्के प्रमोदवनस्य दृश्ये नाटकीयपात्रादेरालापः प्रधानविषयः, प्रकृतिः तत्राप्रधाना।

उपसंहारः – महाकविकालिदासः संस्कृतसाहिते श्रेष्ठकविरूपेण प्रसिद्धः। तस्य पाण्डित्यपूर्णं काव्यसमूहं विश्ववन्दितम्। तस्य काव्यानि प्राच्यपाश्चात्यपाण्डितैः बहुधा प्रशंसितानि। इतिहासपुराणादेः संगृहीतं मूलवृत्तान्तं कविकल्पनामाधुर्येण पाण्डित्यमिश्रणेन च नाट्यरूपं प्राप्नोति। न केवलं काव्यशास्त्रे, विविधशास्त्रेषु कालिदासस्य पाण्डित्यं लक्षणीयम्। तस्य काव्यनाटकादिपठनेन तदनायासेनैवानुमीयते। यथा— अभिज्ञानशकुन्तलस्य सप्तमाङ्के राजा दुष्यन्तः देवराजस्य रथेन स्वर्गात् प्रत्यावर्तनकाले जलपूर्णं रथचक्रं, चातकपक्षीणां निर्गमनं तथा विद्युत्प्रभारञ्जितमश्वसमूहं दृष्ट्वा मेघवर्त्मनि रथस्य गमनमनुमीयते। वस्तुतः वायुमण्डलस्य निम्नस्तरे क्षुब्धमण्डले (ट्रपोस्फियर इति स्तरे) प्राकृतिकदुर्योगादेः संघटनं भवति। मेघमाला-विद्युत्प्रभा-जलकणा-इत्यादयोऽस्मिन्नेव स्तरे तिष्ठन्ति। अत्र कवेः भूगोलविषयकज्ञानं प्रकटितम्।

मालविकाग्निमित्रस्य प्रथमाङ्के गणदास-हरदत्तयोर्मध्ये योग्यताविषयकविवादे संघटिते तौ स्वयोग्यताप्रमाणार्थं सभागृहस्थितं महाराजं निकषागच्छति। तत्रावस्थिता परिव्राजिका परीक्षणविषये कथयति—

“श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता।

यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥ ”²²

अतः यः यथार्थरूपेण शिक्षाग्रहणं करोति तथाच यथार्थरूपेण शिक्षादानं करोति सः खलु गुणवान् शिक्षकः। कालिदासस्येयं भावना शिक्षाविज्ञानेन सह संयुक्ता।

कालिदासः एकः दक्षकविः, तस्य काव्यान्यपि बहुप्रसिद्धानि। तथापि तस्य काव्यानि सम्पूर्णरूपेण दोषविवर्जितानीत्यहं न मन्ये। मालविकाग्निमित्रे शिक्षाचार्यस्य हरदत्तस्य पाण्डित्यादर्शनाद्दर्शकचित्ते सञ्जाता जिज्ञासा, विक्रमोर्वशीयस्य चतुर्थाङ्के राज्ञः दीर्घसंलापेन दर्शकानामस्वस्तिः – इत्यादयः विषयाः दोषदुष्टाः खलु। तु तस्य काव्यानामेते कतिपयदोषाः काव्यगुणसमारोहेण विलीनाः भवन्तीति।

Endnotes

1. साहित्यदर्पणः / षष्ठपरिच्छेदः / कारिका- २२-२३
2. साहित्यदर्पणः, षष्ठपरिच्छेदः, कारिका - २४
3. दशरूपकम्/प्रथमप्रकाशः / कारिका-११

4. नाट्यशास्त्रम्/अध्यायः-२१/कारिका-२
5. दशरूपकम्/प्रथमप्रकाशः/कारिका-११
6. ध्वन्यालोकः/तृतीय उद्योतः/४३-संख्यककारिकायाः व्याख्या
7. साहित्यदर्पणः, षष्ठपरिच्छेदः, कारिका -३६
8. साहित्यदर्पणः, षष्ठपरिच्छेदः, कारिका -३८
9. ध्वन्यालोकः/तृतीय उद्योतः/कारिका - २१
10. अभिज्ञानशकुन्तलम्/ तृतीयाङ्कः
11. मालविकाग्निमित्रम्/पञ्चमाङ्कः/श्लोकः-९
12. साहित्यदर्पणः, षष्ठपरिच्छेदः, कारिका -६
13. दशरूपकम्/ द्वितीयः प्रकाशः/कारिका १-२
14. दशरूपकम्/ द्वितीयः प्रकाशः/कारिका-१५
15. साहित्यदर्पणः/तृतीयः परिच्छेदः/कारिका-७०
16. अभिज्ञानशकुन्तलम्/षष्ठाङ्कः/श्लोकः-१६
17. विक्रमोर्वशीयम्/तृतीयाङ्कः/श्लोकः-९
18. अभिज्ञानशकुन्तलम्/प्रथमाङ्कः/श्लोकः-१५
19. अमरकोषः/द्वितीयकाण्डम्/मनुष्यवर्गः/कारिका-३६०
20. अभिज्ञानशकुन्तलम्/चतुर्थाङ्कः/श्लोकः-१
21. अभिज्ञानशकुन्तलम्/चतुर्थाङ्कः/श्लोकः-१२
22. मालविकाग्निमित्रम्/प्रथमाङ्कः/श्लोकः-१६

Bibliography

- कालिदासः - अभिज्ञानशकुन्तलम् – सम्पा. अनिल वसु, संस्कृत बुक डिपो, कोलकाता-७००००६, चतुर्थसंस्करणम्, २००३.
- कालिदासः – विक्रमोर्वशीयम् – सम्पा. डॉ. सीतानाथ आचार्यः तथा डॉ. देवकुमार दासः, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, कोलकाता-७००००६, प्रथमसंस्करणम् १९९९.
- संस्कृतसाहित्यसम्भारः(खण्डम्-११) - सम्पा. ज्योतिभूषण चाकी, तारापद भट्टाचार्यः, डॉ. रविशङ्कर वन्द्योपाध्यायः, श्रीमती गौरी धर्मपालः – नवपत्र प्रकाशन, ८ पटुयाटोला लेन, कलिकाता – ७००००९, प्रथमसंस्करणम्।
- विश्वनाथः – साहित्यदर्पणः – सम्पा. डॉ. विमलाकान्त मुखोपाध्यायः, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, ३८ विधान सरणी, कोलकाता -७००००६, द्वितीयसंस्करणम्-२०२३।
- भरताचार्यः – नाट्यशास्त्रम् (खण्डम् – ३), सम्पा. डॉ. सुरेशचन्द्र वन्द्योपाध्यायः, नवपत्र प्रकाशन, ६ वङ्किम च्याटार्जी स्ट्रीट, कोलकाता-७०००७३, प्रथमसंस्करणम् १९८२।
- धनञ्जयः – दशरूपकम् – सम्पा. डॉ. सीतानाथ आचार्यः तथा डॉ. देवकुमार दासः, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, ३८ विधान सरणी, कोलकाता-७००००६, द्वितीयसंस्करणम् २००७।
- विश्वनाथः – साहित्यदर्पणः (षष्ठपरिच्छेदः) – सम्पा. अध्यापक उदय वन्द्योपाध्यायः, संस्कृत बुक डिपो, २८/१ विधान सरणी, कोलकाता-७००००६, द्वितीयसंस्करणम् २००४।
- अमरसिंहः – अमरकोषः – सम्पा. श्रीमद् गुरुनाथ विद्यानिधि भट्टाचार्यः, संस्कृत पुस्तक भाण्डार, ३८ विधान सरणी, कोलकाता-७००००६, प्रथमसंस्करणम्, नववर्ष १४१७।